

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7236561>

УДК 378

МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

И.А. Колпаков,

вед. спец. по информационно-аналитической работе управления
образовательных программ,
ФГАОУ ВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского»,
г. Нижний Новгород

Аннотация: В статье рассматривается процесс адаптации студентов к обучению на биологическом факультете университета. Рассматриваются трудности обучения, с которыми студент сталкивается на начальных этапах обучения в вузе. Предлагается модель комплексного педагогического сопровождения, которая включает в себя совокупность взаимосвязанных блоков: целевого, содержательного, процессуального и аналитико-результативного. Особенности модели являются включение в содержательный блок входного контроля готовности к обучению, курса «формирование индивидуальных стилей обучения», освоение новых форм самостоятельной работы, а в результативный блок – показателей адаптации студентов к обучению: успеваемость, сформированность компетенций, самооценка. Показано, что комплексное педагогическое сопровождение повышает успеваемость и качество обучения, а также сформированность ряда компетенций.

Ключевые слова: студенты, биологический факультет, адаптация, комплексное педагогическое сопровождение, успеваемость, компетенции

MODEL OF COMPREHENSIVE PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE PROCESS OF ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS OF THE BIOLOGICAL DEPARTMENT OF A CLASSICAL UNIVERSITY

I.A. Kolpakov,

leading specialist in information and analytical work of the department of educational programs,
Lobachevsky University,
Nizhny Novgorod

Annotation: The article discusses the process of students' adaptation to study at the biology department of the University. The learning difficulties that the student faces at the initial stages of studying at the university are considered. A model of comprehensive pedagogical support is proposed, which includes a set of interrelated blocks: target, content, procedural and analytical-productive. The features of the model are the inclusion in the content block of the input control of readiness for learning, the course "formation of individual learning styles", the development of new forms of independent work; and in the result block – indicators of students' adaptation to learning: academic performance, the formation of competencies, self-esteem. It is shown that comprehensive pedagogical support increases academic performance and quality of education, as well as the formation of a number of competencies.

Keywords: students, biology department, adaptation, comprehensive pedagogical support, academic performance, competencies

Современная концепция высшего образования и переход к Федеральным государственным стандартам третьего поколения предусматривает возрастание роли самостоятельного учения студента [1-2]. Это предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности. Студенты же при поступлении на первый курс не готовы к процессу обучения в вузе, так как процесс обучения средней и высшей школе существенно

отличаются [3]. Необходимым этапом перехода «школа-вуз» является адаптация студентов к новой деятельности [4]. Адаптация студентов – динамический процесс, включающий активность со стороны личности, сопровождаемый также определенными сдвигами в ее структуре. Процесс адаптации должен включать в себя совместную деятельность как студентов, так и преподавательского коллектива университета [5].

В результате наших исследований мы объяснили трудности обучения, прежде всего, тем, что первокурсники не знают своих возможностей и способностей, в том числе, в когнитивной сфере, не владеют навыками умственной работы, не имеют собственного стиля учения. Так, наши исследования показали, что первокурсники биологического факультета имеют достаточно высокое умственное развитие, однако итоги первой сессии показывают, что они не умеют использовать собственные интеллектуальные возможности [6]. Это порождает их необоснованные ожидания: многие без должного основания претендуют на выбор сложных профилей обучения. То есть возникает необходимость оценить «профессиональную пригодность» студентов к освоению биологического образования – выяснить, имеют ли студенты соответствующие базовые знания, интеллектуальные и творческие умения и мотивацию. При этом отсутствие общепринятых способов выяснения этого заставило нас разработать комплекс методов входного педагогического контроля для объективной оценки студентом своих возможностей и помощи в обоснованном выборе профиля обучения.

Второй проблемой, с которой мы столкнулись в наших исследованиях, является то, что большинство современных форм самостоятельной работы студентов (далее СРС) не знакомы или плохо знакомы им. Таким образом, необходимо с самых первых дней обучения в вузе не только знакомить с разнообразными видами самостоятельной работы, но и учить работе с ними.

Необходимость решения выявленных трудностей обучения первокурсников привело нас к необходимости разработки и введения комплексного педагогического сопровождения (далее КПС) студентов на начальных этапах обучения в вузе.

Концепция педагогического сопровождения (ПС) возникла как реализация идеи гуманистического отношения к личности

обучающегося, а также в результате особого внимания к его индивидуальности. В настоящее время существует много определений ПС, наиболее применимым к вузу, с нашей точки зрения, является: «Сопровождение в высшей школе понимается как многоуровневое взаимодействие субъектов образовательного процесса, способствующее профессиональному самоопределению студента, его личностно-профессиональному развитию» [7].

Единого подхода к организации педагогического сопровождения в данное время не существует: каждый исследователь выделяет какое-то своё направление и предлагает определённый набор составляющих ПС мероприятий. Зачастую это тренинги: «Узнай себя», «Спланируй своё время», «Основы работы в информационно-библиотечной среде» и др. [8]. Однако в большинстве работ исследователи сосредотачиваются на одной-двух проблемах студентов. Какого-то комплексного, всеохватывающего подхода к педагогическому сопровождению нет.

В нашем исследовании мы предлагаем именно комплексный подход к педагогическому сопровождению студентов и на его основе определяем комплексное педагогическое сопровождение студентов как совокупность педагогических мероприятий, включающих всесторонний входной контроль готовности к обучению, помощь в профессиональном самоопределении, формирование (развитие) индивидуального стиля учения, освоение новых для студентов форм учебной, в том числе, самостоятельной работы, и обеспечивающих их адаптацию к обучению в вузе.

Теоретической базой нашего видения КПС послужила технология саморазвивающего обучения Г.К. Селевко, хотя и нацеленная на среднюю школу, но включающая, на наш взгляд, главные компоненты, необходимые студенту вуза: осознание личностью целей, задач и возможностей своего развития и саморазвития («Познай себя») и формирование на этой основе индивидуального стиля учебной деятельности [9]. Введение на первом курсе КПС поможет получить самовоспитывающуюся, самосовершенствующуюся, саморазвивающуюся, то есть, в целом, самостоятельную личность.

Проведенный анализ теоретических и методологических подходов позволил разработать модель комплексного педагогического

сопровождения процесса обучения студентов, представляющую собой совокупность взаимосвязанных блоков: целевого, содержательного, процессуального и аналитико-результативного (рис. 1). Особенности модели являются включение в содержательный блок входного контроля готовности к обучению, курса «Формирование индивидуальных стилей обучения» и освоение новых для студентов форм СР, а в результативный блок – показателей адаптации студентов к обучению: успеваемость по результатам всех сессий, сформированность компетенций и самооценка.

Рисунок 1 – Модель комплексного педагогического сопровождения обучения будущих бакалавров биологов первого курса

Экспериментальный этап исследования проводился на Биологическом факультете ННГУ им. Н.И. Лобачевского с 2010 по 2020 включительно. Всего в экспериментах приняли участие 928 студентов 1 курса. Для реализации, предложенной нами модели мы предложили ввести в учебный процесс на первом курсе КПС, которое включало восемь основных этапов (табл. 1).

Таблица 1 – Содержание и цели этапов КПС процесса обучения

Этапы	Содержание этапа	Цели
Входной контроль готовности к обучению	<ul style="list-style-type: none"> - оценка остаточных биологических знаний (тест) - оценка умственных способностей (ШТУР) - оценка мотивации к учебе на биологическом факультете (ДДО «Я предпочту») - оценка творческих способностей (эссе) 	<ul style="list-style-type: none"> - характеристика учебных возможностей первокурсников для распределения студентов по профилям обучения и разработки корректирующих мероприятий - оценка студентом своих возможностей
Контроль результатов первой сессии	<ul style="list-style-type: none"> - анализ результатов первой сессии, сопоставление с результатами входного контроля 	<ul style="list-style-type: none"> - выявление степени реализации учебных возможностей первокурсников в их учебной деятельности
Курс «Формирование индивидуальных стилей учения»	<p>Лекции и практические занятия</p> <p>1. «Познай себя» («Метакогниция. Индивидуальные стили учения»)</p> <p>2. «Как рационально учиться в вузе»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - самопознание студентами собственных когнитивных особенностей - выработка индивидуального стиля учения, - освоение приемов и методов учения в вузе
Индивидуальная	Совместный анализ	- индивидуальные

Этапы	Содержание этапа	Цели
беседа с каждым студентом	(студент-преподаватель) данных входного контроля и когнитивных особенностей студента	рекомендации по выбору профиля обучения и развитию недостаточно сформированных когнитивных качеств
Мониторинг успеваемости в ходе всего обучения	Анализ успеваемости после прохождения курса «Формирование индивидуальных стилей учения»	- сравнение успеваемости потоков разных лет поступления для оценки полезности курса
Оценка сформированности компетенций	Выполнение студентами компетентных тестов по дисциплинам «Ботаника» и «Психология и педагогика»	- сравнение сформированности компетенций студентов разных лет поступления для оценки полезности курса
Оценочная анкета курса «Учить учиться»	20 утверждений, оценивающих качество и полезность курса по 5-балльной системе	- сопоставление субъективных (отношение студентов) и объективных (повышение успеваемости) данных о полезности курса
Освоение новых для студентов форм СРС	Композиция педагогических предметных тестов Подготовка учебных проектов	- приобретение студентами навыков самостоятельной работы с предметным материалом - повышение успеваемости и сформированности компетенций

Многолетний входной контроль показал, что уровень студентов первого курса из года в год примерно одинаков (табл. 2).

Таблица 2 – Основные результаты входного контроля студентов первого курса биологического факультета ННГУ ($M \pm m$, % от максимума)

Год поступления	Численность студентов	Средний балл теста по биологии	Суммарный ШТУР	Субтест «Обобщения»
2010	116	52,0±1,0	-	-
2011	125	53,7±1,1	76,8±1,0	60,9±1,5
2012	126	55,5±1,1	73,1±0,9	52,1±1,5
2013	126	59,2±1,1	74,6±0,8	52,0±1,2
2014	102	62,7±1,3	75,7±0,9	53,7±1,6
2015	102	59,6±1,3	76,1±0,9	54,7±1,5
2016	113	59,5±1,4	76,9±1,2	56,7±1,9
2017	118	58,7±1,4	76,7±1,1	57,9±1,6

В результате внедрения курса «Формирование индивидуальных стилей учения» в 2012 г. показатели академической успеваемости студентов в первую сессию в этот и последующие учебные годы (2012-2017 г.п.) достоверно превышали таковые за 2011, 2018 и 2019 года. Статистическая достоверность положительного сдвига подтверждается расчетом критерия Пирсона (на примере сравнения с 2019 г.п.: $\chi^2_{\text{эмп.}}=40,51; 24,59; 23,59; 38,2; 56,91; 97,36$ что больше $\chi^2_{\text{кр.}}=11,35$ при уровне значимости $p=0,01$). Изменилось в лучшую сторону также и качество обучения – значительно возрос процент отметок «4» и «5» за счет уменьшения числа «2» и «3» (рис. 2).

Рисунок 2 – Качество обучения в первую сессию до (2011, 2018, 2019 г.п.) и после (2012-2017г.п.) внедрения курса «Формирование индивидуальных стилей учения»

Более высокие результаты первой сессии студентов 2012-2017 годов поступления не могут быть объяснены лучшей базовой подготовкой или более высоким умственным развитием студентов этих лет поступления, поскольку по результатам ежегодного входного контроля студенты рассматриваемых лет не различались (табл. 2).

Поскольку основным в современном образовании является компетентностный подход, мы попробовали оценить сформированность ряда компетенций с помощью специально разработанных тестов по группе дисциплин «Ботаника» и «Психология и педагогика». Для каждого тестового задания, оценивающего определенную компетенцию, определялась его трудность – процент студентов, верно выполнивших данное задание. Трудности заданий, оценивающих одну и ту же компетенцию, усреднялись (табл. 3-4). Тесты предъявлялись студентам 2015 (до внедрения КПС) и 2016 годов выпуска (после внедрения КПС) по итогам изучения рассматриваемых дисциплин. Выявлено, что сформированность большинства исследованных компетенций, прежде всего, профессиональных, возросла (задания стали более лёгкими для студентов).

Таблица 3 – Уровень достигнутых компетенций (трудность тестовых заданий, %) по группе дисциплин «Ботаника» студентами 2015 и 2016 годов выпуска ($M \pm m$)

Год выпуска	ОК-1	ОК-8	ПК-1	ПК-2	ПК-5	ПК-15
2015	40±3	44±2	52±2	45±2	36±3	33±3
2016	48±3	49±2	68±2	61±2	52±2	57±3

Таблица 4 – Уровень достигнутых компетенций (трудность тестовых заданий, %) по предмету «Психология и педагогика» студентами 2015 и 2016 годов выпуска ($M \pm m$)

Год выпуска	ОК-1	ОК-3	ОК-4	ОК-7	ОК-10	ПК-14	ПК-22
2015	74±3	55±2	62±2	51±2	76±3	55±2	64±2
2016	78±3	62±2	69±2	59±1	78±3	62±2	68±2

Таким образом комплексное педагогическое сопровождение помогает студентам первокурсникам лучше адаптироваться к обучению на биологическом факультете классического университета.

Список литературы

- [1] Джойс Э.А. Тенденции развития высшего образования в России / Э.А. Джойс, А.А. Симаков // Образование. Наука. Научные кадры. – 2020. № 2. 213-216 с.
- [2] Калянова Л.М. К вопросу о повышении роли самостоятельной работы студентов технического вуза / Л.М. Калянова // Перспективы науки. – 2020. № 3(126). 105-108 с.
- [3] Горбунова Е.В. Адаптация студентов 1-3 курсов бакалавриата / специалитета к университетской жизни / Е.В. Горбунова // Universitas. Журнал о жизни университетов. – 2013. Т. 1. №. 1. 48-64 с.
- [4] Говорушенко А.В. Адаптация студентов-первокурсников к обучению в вузе / А.В. Говорушенко, Л.Н. Кретова, В.Г. Храпченков // Философия образования. – 2021. Т. 21. № 1. 128-142 с.

[5] Носова Д.Л. Адаптация первокурсников к обучению в вузе как педагогическая проблема / Д.Л. Носова // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2013. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.jurnal.org/articles/2013/ped29.html>. (дата обращения: 18.09.2022).

[6] Колпаков И.А. Исследование интеллектуальных особенностей студентов для формирования их индивидуальной образовательной траектории и готовности к самостоятельной работе / И.А. Колпаков // Актуальные проблемы развития образования в России и за рубежом: сборник материалов международной научной конференции (Волгоград, 24-25 мая 2013 г.) – Киров: МЦНИП, 2013. 167-174 с.

[7] Бережнова Л.Н. Сопровождение в образовании как технология разрешения проблем развития / Л.Н. Бережнова, В.И. Богословский // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2005. Т. 5. № 12. 111 с.

[8] Бельская Е.Я. Опыт кураторской деятельности в повышении адаптации первокурсников Томского политехнического университета / Е.Я. Бельская, Е.В. Старцева // Современные проблемы науки и образования. – 2015. № 5. 519-527 с.

[9] Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. 256 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Joyce E.A. Trends in the development of higher education in Russia / E.A. Joyce, A.A. Simakov // Education. The science. Scientific personnel. – 2020. No. 2. 213-216 p.

[2] Kalyanova L.M. To the question of increasing the role of independent work of students of a technical university / L.M. Kalyanova // Prospects of science. – 2020. No. 3 (126). 105-108 p.

[3] Gorbunova E.V. Adaptation of students of 1-3 courses of undergraduate / specialty to university life / E.V. Gorbunova // Universitas. Magazine about the life of universities. – 2013. Т. 1. No. 1. 48-64 p.

[4] Govorushenko A.V. Adaptation of first-year students to study at the university / A.V. Govorushenko, L.N. Kretova, V.G. Khrapchenkov // Philosophy of education. – 2021. Т. 21. No. 1. 128-142 p.

[5] Nosova D.L. Adaptation of first-year students to study at the university as a pedagogical problem / D.L. Nosova // Journal of scientific publications of graduate students and doctoral students. – 2013. [Electronic resource]. – URL: <http://www.jurnal.org/articles/2013/ped29.html>. (date of access: 09/18/2022).

[6] Kolpakov I.A. Study of the intellectual characteristics of students for the formation of their individual educational trajectory and readiness for independent work / I.A. Kolpakov // Actual problems of the development of education in Russia and abroad: collection of materials of the international scientific conference (Volgograd, May 24-25, 2013) – Kirov: MTSNIP, 2013. 167-174 p.

[7] Berezhnova L.N. Support in education as a technology for resolving development problems / L.N. Berezhnova, V.I. Bogoslovsky // Proceedings of the Russian State Pedagogical University. A.I. Herzen. – 2005. V. 5. No. 12. 111 p.

[8] Belskaya E.Ya. Experience of curatorial activity in improving the adaptation of first-year students of the Tomsk Polytechnic University / E.Ya. Belskaya, E.V. Startseva // Modern problems of science and education. – 2015. No. 5. 519-527 p.

[9] Selevko G.K. Modern educational technologies: textbook. allowance / G.K. Selevko. – M.: National education, 1998. 256 p.

© *И.А. Колпаков, 2022*

Поступила в редакцию 05.09.2022
Принята к публикации 11.10.2022

Для цитирования:

Колпаков И.А. Модель комплексного педагогического сопровождения процесса адаптации первокурсников биологического факультета классического университета // Инновационные научные исследования. 2022. № 10(22). С. 99-110. URL: <https://ip-journal.ru/>